

USO DE LÁSER CO₂ FRACCIONADO EN EL TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN SEXUAL EN UNA PACIENTE CON SÍNDROME MAYER-ROKINTASKY-KUSTER- HAUSER: REPORTE DE UN CASO

USE OF FRACTIONAL CO₂ LASER IN THE TREATMENT OF SEXUAL DYSFUNCTION IN A PATIENT WITH MAYER-ROKINTASKY-KUSTER- HAUSER SYNDROME: CASE REPORT

¹ Adriana Sánchez Díaz

¹Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina, Subdivisión de Graduados y Educación Continua, División de Estudios de Postgrado.

Email: dragineadriana@yahoo.com . DOI: 10.5281/zenodo.10568617

Recibido 7 diciembre 2023. Aprobado 13 enero 2024.

RESUMEN

La amenorrea es un motivo frecuente de consulta en atención primaria. El síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (también conocido como aplasia mülleriana) es una rara anomalía congénita del tracto genital cuya posibilidad diagnóstica deberá considerarse dentro del abordaje de la amenorrea primaria. Su incidencia estimada es de una de cada 5.000 mujeres. En esta investigación de caso se evaluó el uso de láser CO₂ fraccionado en el tratamiento de la disfunción sexual en una paciente con Síndrome Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser; en una paciente de 16 años que consultó varias veces al médico especialista, y desde la primera evaluación se le diagnosticó agenesia uterina, hallazgos corroborados mediante realización de resonancia magnética; además, se reporta cariotipo cromosómico XX, sin alteraciones. A los 20 años de edad es sometida a intervención quirúrgica para la realización de neovagina con técnica de Davydov modificada por la paroscopia (vaginoplastia peritoneal). En el seguimiento ambulatorio, la paciente recibió seguimiento ginecológico y complementó su manejo con dilatación vaginal mediante uso de dilatadores tipo Hegar. Posteriormente, una vez iniciada la vida sexual, presentó dispareunia y sangrado postcoital en tres ocasiones como principales molestias; además de mencionar la incapacidad de conseguir la penetración, entre otras. Una vez que se identifican las principales causas, se propone el manejo complementario a través de la aplicación de láser CO₂ fraccionado, durante tres sesiones. Los resultados demostraron que posterior a cada sesión de láser fraccionado CO₂, se evidenció mejoría de la paciente desde la primera sesión.

Palabras clave: disfunción sexual, láser CO₂, Síndrome Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, neovagina.

ABSTRACT

Amenorrhea is a frequent reason for consultation in primary care. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome (also known as Müllerian aplasia) is a rare congenital anomaly of the genital tract whose diagnostic possibility should be considered in the approach to primary amenorrhea. Its estimated incidence is one in 5,000 women. In this case study we evaluated the use of fractionated CO₂ laser in the treatment of sexual dysfunction in a patient with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome; in a 16-year-old patient who consulted the specialist several times, and from the first evaluation she was diagnosed with uterine agenesis, findings corroborated by magnetic resonance imaging; in addition, XX chromosomal karyotype was reported, without alterations. At 20 years of age, she underwent surgery to perform a neovagina with Davydov technique modified by paroscopy (peritoneal vaginoplasty). During outpatient follow-up, the patient received gynecological follow-up and complemented her management with vaginal dilatation using Hegar type dilators. Subsequently, once she started having sex, she presented dyspareunia and postcoital bleeding on three occasions as main discomforts; in addition to mentioning the inability to achieve penetration, among others. Once the main causes were identified, complementary management was proposed through the application of fractionated CO₂ laser, during three sessions. The results showed that after each session of fractional CO₂ laser, improvement of the patient was evidenced from the first session.

Keywords: sexual dysfunction, CO₂ laser, Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome, neovagina.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) es una anomalía congénita caracterizada por la falta de desarrollo o subdesarrollo del útero y los dos tercios superiores de la vagina en niñas con características sexuales secundarias normales y un cariotipo normal (46, XX) ⁽¹⁾.

Las pacientes suelen presentar amenorrea primaria y, en la mayoría de los casos, el trastorno se descubre entre los 16 y los 19 años. Otros síntomas son dispareunia y dolor abdominal inferior (a menudo cíclico).

Hoy en día, la incidencia del síndrome MRKH todavía se investiga poco y solo se han publicado dos estudios de prevalencia basados en la población en la literatura.

En un estudio finlandés de 2001 con 77 pacientes, la prevalencia se estimó en una de cada 4961 niñas nacidas vivas. En un nuevo estudio danés basado en un registro, la prevalencia fue de una en 4.982 niñas nacidas vivas, en base a 138 pacientes nacidas en los años 1974–1996 ⁽²⁾.

El síndrome MRKH se clasifica tradicionalmente en tres grupos: tipo I (aislado) sin otras malformaciones, tipo II (atípico) incluye malformaciones renales y anexiales y agenesia mülleriana, agenesia renal, disgenesia cervicotorácica (MURCS) asociada con malformaciones tanto renales como esqueléticas.

En la literatura reciente, la asociación tipo II y MURCS se agrupan e incluyen a todos los pacientes con malformaciones extragenitales. La distribución de la asociación tipo I y tipo II/MURCS es respectivamente 55–65% y 35–45% ^(2, 4).

Las pacientes con mayor frecuencia presentan amenorrea primaria y, teniendo en cuenta la edad y la timidez, deben ser exploradas ginecológicamente con minuciosidad y cautela.

Esto da como resultados genitales externos normales y una vagina ciega, que con frecuencia se malinterpreta como atresia vaginal aislada o himen imperforado, posteriormente se realizan estudios de imagen que muestran agenesia de útero y vagina. El diagnóstico finalmente se asegura

mediante una resonancia magnética de la pelvis, que se considera el estándar de oro ⁽³⁾.

Se puede considerar la laparoscopia diagnóstica si el diagnóstico aún no está claro y si hay dolor abdominal inferior inexplicable o si existiese la necesidad de extirpar un rudimento uterino.

Con el diagnóstico por imagen, también se debe aclarar si la paciente tiene otras malformaciones. La mayoría de las pacientes (90%) tienen dos ovarios normales ⁽²⁾ y ovulan.

El síndrome MRKH se asocia a malformaciones extragenitales, de las cuales las malformaciones renales son las más frecuentes (32–34% de los pacientes), incluyendo la agenesia renal, riñón ectópico y uréter doble.

Se deben examinar los riñones de todos los pacientes, ya que las anomalías renales suelen ser asintomáticas. Otras anomalías afectan el esqueleto (12 %), el corazón (1–4 %) y la audición (2 %), que se investiga en la clínica correspondiente.

En casos raros, el síndrome MRKH ocurre como parte de complejos de malformaciones graves, como la asociación vertebral, atresia anal, cardíaca, traqueoesofágica, renal y de las extremidades (VACTERL) ⁽¹⁾.

Se debe realizar un análisis cromosómico para diferenciar el síndrome MRKH (46, XX) del síndrome de insensibilidad a los andrógenos (46, XY) o el síndrome de Turner (45, X). Finalmente, se mide el nivel de las hormonas reproductivas, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante y el estradiol, así como el estado de los andrógenos.

Existen muchos métodos diferentes para el tratamiento de la agenesia vaginal, cuyo objetivo es permitir el coito. Los métodos no quirúrgicos incluyen la autodilatación (método de Frank) y la dilatación coital (d'Alborton); este último puede ser utilizado por pacientes con pareja regular y vida sexual activa.

Con el método de Frank, se utilizan dilatadores (por ejemplo, Hegar) de longitud y diámetro progresivos. La dilatación se realiza diariamente y es monitoreada de

forma ambulatoria por personal médico calificado durante los 1-2 años que suele durar el tratamiento.

Los problemas más frecuentes son el mal apego al tratamiento y las complicaciones como dispareunia, prolapso y dilatación uretral.

El mal apego al tratamiento ocurre especialmente al comienzo del proceso y puede remediarse en algunos casos con controles ambulatorios más frecuentes o dilatación forzada bajo anestesia general para mejorar el punto de partida para una mejor autodilatación⁽⁴⁾.

En la bibliografía se describen varios métodos quirúrgicos diferentes para crear una neovagina. El más utilizado es el método de Abbe-McIndoe, en el que se crea quirúrgicamente una cavidad correspondiente a la ubicación de la vagina, que posteriormente se recubre con un injerto parcial de piel.

Este procedimiento, además del riesgo de complicaciones quirúrgicas, se asocia con un alto riesgo de contracción del ápex vaginal, siendo necesaria una posterior dilatación de por vida.

Otros métodos quirúrgicos son la vaginoplastia intestinal (Baldwin), la vaginoplastia peritoneal (Davydov), la vaginoplastia vulvar (Williams/Creatas) y la dilatación forzada quirúrgicamente (Vecchietti)^(5, 6).

La elección del tratamiento sigue siendo objeto de debate, ya que los estudios previos son de calidad muy variable y es difícil realizar la aleatorización.

Finalmente, no existe consenso sobre la definición de un resultado exitoso de tratamiento, donde, además de las características anatómicas, el resultado también debe incluir medidas cualitativas.

Cabe a destacar que, de acuerdo con las recomendaciones del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, desde 2002 se recomienda la dilatación como primera opción de tratamiento⁽⁷⁾.

Actualmente no existe un consenso en cuanto al tratamiento ideal de estas

pacientes, pero siempre debe tenerse en cuenta que el objetivo claro es la búsqueda de la creación de una vagina funcional.

El tratamiento no quirúrgico con dilatadores presenta un alto índice de éxito, tanto a nivel funcional como por el nivel satisfacción de las pacientes.

El manejo quirúrgico puede estar indicado en casos en que el manejo no quirúrgico haya fracasado, o cuando la paciente lo prefiera como tratamiento inicial.

Por lo general, después de la creación de la neovagina las pacientes pueden llevar una vida sexual normal, sin embargo, se tiene que tener en cuenta que, el lograr una vagina anatómicamente intacta, por sí sola, no asegura el éxito del tratamiento.

Las pacientes afectadas por este síndrome presentan importantes tasas de depresión y ansiedad, gran cantidad de ellas asocian alteraciones de la autopercepción y de la identidad sexual, y ven enormemente obstaculizado el establecimiento y sostén de relaciones interpersonales, por lo que, un adecuado abordaje, seguimiento, acompañamiento y oferta de opciones terapéuticas resulta trascendental y presenta un verdadero impacto en la calidad de vida de estas pacientes.

Este síndrome exige un manejo multidisciplinar, que implica a multitud de profesionales del ámbito sanitario, que deberán tener siempre en consideración las opiniones y deseos y expectativas de la paciente con base en la evidencia científica actual.

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 16 años de edad, la cual solicita valoración médica por amenorrea primaria, se inicia el abordaje médico con realización de usg pélvico el cual reporta agenesia uterina ante la no visualización de útero, únicamente se logra identificar ovario derecho con dimensiones de 30 x 26 mm y ovario izquierdo de 29 x 21 mm, hallazgos corroborados mediante realización de resonancia magnética, con imágenes que describen ausencia total de útero y de los dos tercios superiores del canal vaginal (Imagen 1).

Imagen 1. Resonancia magnética pélvica sin contraste. Corte sagital: puede apreciarse la ausencia completa de útero, característico del síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser.

De forma complementaria se realizó la toma de laboratoriales generales arrojando los siguientes resultados:

Hemoglobina 14,2 g/dl, hematocrito 46%, plaquetas 253.000, glucosa 83 mg/dl, LH 8,03 m UI/ml, FSH 4,33 m UI/ml, estradiol 55 pg/dl, prolactina 27,5 ng/dl.

De igual forma se realiza cariotipo donde se reporta sexo cromosómico XX, sin alteraciones.

A los 20 años de edad la paciente es sometida a intervención quirúrgica para la realización de neovagina con técnica de Davydov modificada por la paroscopia (vaginoplastia peritoneal) con lo que, la paciente es exitosamente egresada con una neovagina de 6 cm de longitud.

En el seguimiento ambulatorio, la paciente recibió seguimiento ginecológico y complementó su manejo con dilatación vaginal mediante uso de dilatadores tipo Hegar, consiguiendo un diámetro funcional de 25 mm, con lo cual la paciente logra el coito mediante penetración vaginal por primera vez a los dos meses de la realización del procedimiento quirúrgico.

La paciente refiere, una vez iniciada la vida

sexual, solicitó atención médica de nuevo, en la que manifiesta dispareunia y sangrado postcoital en tres ocasiones como principales molestias; además de mencionar la incapacidad de conseguir la penetración sin previo uso de abundante cantidad de lubricante vaginal.

La paciente mencionó haber recibido manejo tres años después de la realización del procedimiento con estrógenos conjugados tópicos, aplicados tres veces por semana sin notar mejoría alguna.

Además, manifestó como dato importante como es la satisfacción sexual, en dos orgasmos en siete años de relaciones, esto mediante la estimulación oral, incapaz de lograrlo a través de la penetración.

Una vez que se identifican las principales causas por la cual la paciente solicita de nueva valoración de la atención médica, se propone el manejo complementario a través de la aplicación de láser CO₂ fraccionado, explicando la posibilidad de beneficios y riesgos a lo cual accede, previo consentimiento informado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se efectuó un estudio de caso clínico, para evaluar el uso de láser CO₂ fraccionado en el tratamiento de la disfunción sexual en una paciente con Síndrome Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser.

Como metodología se implementó un esquema terapéutico mensual, que comprendió un trimestre.

Se efectuó con un equipo smartxide touch c60 marca deka para colagenogénesis, con un programa precargado MONALISA TOUCH, utilizando los siguientes parámetros: 40 Watts de potencia, con tiempo de permanencia de 1000 s, a una distancia de 1000 m en modo de emisión DP con una densidad de 6,4 % fluencia de 2,68 J/cm² y energía de pulso de 52,6 mJ.

El procedimiento realizado comprendió tres sesiones, que se describen a continuación:

a) Sesión 1: tras la primera aplicación del tratamiento, 10 días posteriores se comunica de manera espontánea para notificar cambios iniciales: presencia de

lubricación espontánea durante la relación sexual y disminución significativa en la dispareunia.

Se cita para exploración de control, encontrando a la exploración vaginal cambios significativos de la mucosa, mostrando una consistencia más laxa, mejor coloración de la misma, consistencia con mayor lubricación. En esta sesión no hubo complicaciones, ni molestias.

b) Sesión 2: En compañía de su pareja, ambos comentaron una mejoría sustancial de la lubricación del conducto vaginal, lo cual les proporcionó una mejoría notoria en la calidad del coito, ya que por principio de cuentas en los primeros eventos sexuales la penetración inicial se realizaba con dificultad y resultaba evidente la pérdida de la lubricación en el transcurso del coito, siendo una situación distinta en el segundo mes de tratamiento, ya que tras la realización de dos sesiones la paciente consigue presentar una lubricación continua, sin necesidad de detenerse y/o replicarse lubricante vaginal, lo cual proporciona experiencias sexuales sin interrupciones y consecuentemente una experiencia más satisfactoria para ambas partes.

En el interrogatorio dirigido la paciente manifestó una mejor respuesta a la estimulación, presentando lubricación prácticamente inmediata.

c) Sesión 3: en el tercer mes de tratamiento la paciente refirió una mejoría evidente y franca, con lubricación espontánea sin problema alguno, además de adecuada respuesta tras la realización de estímulos estrógenos, lo cual jamás había ocurrido con anterioridad.

Por último, relató que ha logrado orgasmos sin estimulación oral, es decir, orgasmos vaginales; no en todos sus encuentros sexuales, sin embargo, dicha situación no la había presentado previo al tratamiento con CO₂ fraccionado.

A manera de evidencia tangible respecto al impacto positivo y la mejoría en la vida sexual de la paciente, se aplicó previo al inicio del tratamiento una encuesta sobre salud y disfunciones sexuales femeninas en atención primaria (SyDSF-AP).

RESULTADOS

En la tabla 1, se muestra la valoración que manifestó la paciente con Síndrome Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, antes y durante el tratamiento recibido con láser CO₂ fraccionado.

De los 10 ítems de cuestionario, previo al tratamiento, se valoró la opinión de la paciente respecto a la satisfacción sexual, siendo esta “un poco”; también se consultó: si ha decaído su interés por el sexo, se siente excitada durante el coito y si siente dolor durante el sexo, manifestando algo.

Entre otros ítems se preguntó si logra tener orgasmos respondiendo *casi nunca*, en general, esta valoración inicial del sexo es negativa según la opinión de la paciente.

No obstante, se evidenciaron cambios favorables en las respuestas desde el primer mes hasta el tercer mes, siendo relevante destacar que a veces ha logrado tener orgasmos. Ya no siente dolor durante el sexo, entre otras opiniones.

Tabla 1. Opinión de la paciente tratada según el esquema terapéutico mensual recibido.

Ítems	Basal	1er mes	2do mes	3er mes
1. Esta satisfecho con su vida sexual?	Un poco	Bastante	Mucho	Mucho
2. Ha decaído su interés por el sexo?	Algo	Nada	Nada	Nada
3. Tiene menos sensaciones placenteras durante el coito?	A veces	Casi nunca	Nunca	Nunca
4. Se siente excitada durante el coito?	Algo	Bastante	Mucho	Mucho
5. Siente dolor durante el sexo?	Algo	Nada	Nada	Nada
6. Logra tener orgasmos?	Casi nunca	A veces	A veces	A veces
7. Tiene dificultades sexuales con su pareja pero no cuando se masturba	A veces	Casi nunca	Nunca	Nunca
8. Podría usted prescindir de las relaciones sexuales?	A veces	Nunca	Nunca	Nunca
9. Se siente nerviosa porque tiene problemas sexuales?	A veces	Nunca	Nunca	Nunca
10. Qué calificación le pondría a su pareja del 0-10?	8	8	8	8

Fuente: SyDSF-AP: cuestionario de 10 ítems (de 21 ítems) para evaluar la salud sexual y detectar las disfunciones sexuales femeninas en Atención Primaria.

DISCUSIÓN

El síndrome MRKH es una enfermedad que los profesionales médicos no ven con mucha frecuencia. Sin conocer una causa exacta u observar alguna relevancia en los antecedentes familiares con esta enfermedad, es difícil tomar medidas para prevenir su aparición.

Las mujeres que presenten la enfermedad deben someterse a un examen físico completo y una evaluación adecuada para el diagnóstico e identificación de anomalías adicionales.

En este momento, la ecografía pélvica presenta una rentabilidad diagnóstica razonable y suele ser una prueba adecuada como parte de la valoración de la paciente en particular en instancias iniciales, aunque la resonancia magnética parece ser el mejor método de diagnóstico por imágenes para un diagnóstico completo y preciso cuando está disponible, aunque también se ha demostrado que la ecografía y un examen físico completo presentan una precisión óptima.

Al buscar opciones de tratamiento, es necesario considerar primero las intervenciones no quirúrgicas. Desarrollar una neovagina a partir de tejidos vaginales naturales puede brindar un mayor éxito y mejoras sustanciales respecto a la satisfacción sexual.

Sin embargo, en casos como el prolapso vaginal, pueden ser necesarias intervenciones quirúrgicas para proporcionar una satisfacción adecuada.

Como se mencionó anteriormente, el solo hecho de conseguir una vagina anatómicamente apropiada no garantiza la funcionalidad de la misma ni mucho menos garantiza un desempeño sexual satisfactorio para las pacientes.

Una vez que se logra la estructuralidad de la neovagina se disponen de diversos elementos a manera de complemento/seguimiento del manejo quirúrgico, entre ellos destaca la terapia cognitivo-conductual, uso de terapia tópica (estrógenos, lubricante) y la terapia láser.

En este caso la terapia laser CO₂

fraccionado, conocido por su gran eficacia y su perfil reducido de efectos secundarios, esta terapia proporciona tensión inmediata de los tejidos e indica la producción de colágeno de forma eficaz, además de contar con la capacidad de eliminar el colágeno fragmentado de la matriz a través de la respuesta inflamatoria provocada, promoviendo la producción de nuevo colágeno, siendo en esta ocasión la terapia dirigida a mejorar la calidad de los tejidos que conforman la neovagina, produciendo resultados altamente satisfactorios en un periodo razonable de tiempo y con riesgos mínimos para la salud de la paciente.

También se debe considerar la terapia psicológica en casos de síndrome MRKH porque la enfermedad ha sido reportada para causar mayores niveles de angustia emocional.

La intervención adecuada del procedimiento y el asesoramiento psicológico probablemente pueden conducir a una mejor calidad de vida para las mujeres con síndrome de MRKH.

CONCLUSIÓN

El síndrome MRKH se caracteriza por la falta de desarrollo o subdesarrollo del útero y la vagina en las mujeres y ocurre en una de cada 5000 mujeres.

El síndrome tiene importantes consecuencias relacionadas con la sexualidad y la infertilidad. Aún se desconoce la causa del síndrome MRKH, pero se espera que con nuevos métodos genómicos se puedan identificar con precisión sus causas.

Son evidentes las implicaciones y repercusiones que conlleva este diagnóstico para esta clase de pacientes, por lo que, más allá de enfocarnos en el abordaje del caso y la creación de una neovagina, se debe incentivar la búsqueda de una calidad de vida óptima, satisfactoria y digna, lo cual desde luego abarca una vida sexual y reproductiva plena y con un nivel de satisfacción apropiado para la paciente, esto implica la exploración y uso de todos los recursos disponibles por parte de un equipo multidisciplinario debidamente calificado y con base en la evidencia

científica disponible, siempre en pro de la calidad de vida de la paciente.

En este caso la aplicación de láser fraccionado CO², un tratamiento con evidencia sólida con aplicabilidad en diversos ámbitos, demostró ser un gran aliciente en la paciente con dispareunia, lo cual coloca sobre la mesa de discusión una prometedora opción terapéutica en esta clase de pacientes, sin embargo, es evidente que se requiere una más amplia realización de estudios.

Fuentes de financiamiento: no se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses: La autora declara no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Herlin M, Bjørn B, Rasmussen M, Trolle B, Petersen M.B. Prevalence and patient characteristics of Mayer–Rokitansky–Küster–Hauser syndrome: A nationwide registry–based study. *Hum. Reprod.* 2016; 31: 2384–2390.
2. Aittomäki K, Eroila H, Kajanoja P. A population–based study of the incidence of müllerian aplasia in Finland. *Fertil. Steril.* 2001; 76: 624–625.
3. Troiano RN, Mc Carthy SM. Mullerian duct anomalies: imaging and clinical issues. *Radiology.* 2004; 233:19–34.
4. The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Committee opinion: no. 562: Mullerian agenesis: diagnosis, management, and treatment. *Obstet Gynecol.* 2013; 121:1134–1137.
5. Callens N, De Cuyper G, De Sutter P *et al.* An update on surgical and non–surgical treatments for vaginal hypoplasia. *Hum Reprod Update.* 2014; 20:775–801.
6. Giannesi A, Marchiole P, Benchaib M, *et al.* Sexuality after laparoscopic Davydov in patients affected by congenital complete vaginal agenesis associated with

uterine agenesis or hypoplasia. *Hum Reprod* 2005; 20:2954–297.

7. Tsitoura A, Michala L. The Sexuality of Adolescents and Young Women with MRKH Syndrome: A Qualitative Study. *J. Sex. Med.* 2021; 18: 2012–2019.

Cómo citar este artículo:

Sánchez A. Uso de láser CO₂ fraccionado en el tratamiento de la disfunción sexual en una paciente con síndrome Mayer–Rokitansky–Küster–Hauser: reporte de un caso. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2024; 2(1): 35–41. 10.5281/zenodo.10568617